

MAKTABGACHA TA'LIMDA STEAM TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Toirova Madinaxon Baxtiyarovna

Andijon davlat pedagogika instituti

“Maktabgacha ta’lim” kafedrasi p.f.d. (DSc), Professor v.b.

Sohobova Oyshaxon Asatillo qizi

“Maktabgacha ta’lim” 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19045308>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta’limda qator fanlarni o’qitishda Steam ta’lim texnologiyasining ahamiyati, uning mazmun mohiyati, Steam ta’lim texnologiyasining afzalliklari, Xorijiy rivojlangan davlatlarning metodikalari va yondashuvlari kabi masalalar haqida so’z boradi.

Kalit so’zlar: Steam: science, technology, engineering, arts, mathematics ushbu so’zlar ma’nosi, integratsiya va integratsiya nima, Steamda ishlatiladigan vositalar, Steam texnologiyasiga oid atamalar.

Abstract: This article discusses the importance of Steam educational technology in teaching a number of subjects in preschool education, its content, advantages of Steam educational technology, methodologies and approaches of foreign developed countries.

Keywords: Steam: science, technology, engineering, arts, mathematics, the meaning of these words, what is integration and integration, tools used in Steam, terms related to Steam technology.

Аннотация: В данной статье рассматривается важность образовательной технологии Steam в преподавании ряда предметов в дошкольном образовании, ее содержание, преимущества образовательной технологии Steam, методики и подходы развитых зарубежных стран.

Ключевые слова: Steam: наука, технология, инженерия, искусство, математика, значение этих слов, что такое интеграция и интегрирование, инструменты, используемые в Steam, термины, связанные с технологией Steam

KIRISH: Steam ta’lim texnologiyasining ahamiyati.

STEAM - hozirgi kunda dunyo ta’lim tizimining eng asosiy urf bo’lgan innovatsion metodlardan biri hisoblanib, ushbu metod yordamida fanlar alohida tarmoqlarda emas, balki integratsiyalashgan holda umumiy bog’liqligini ko’rsatib o’rgatiladi. XXI asr texnologiya asrida dunyomizni texnologiyasiz tasavvur etishning iloji yo’q. Bundan keyin ham texnologik rivojlanish davom etadi va STEAM ko’nikmalari bu - rivojlanishning asosi bo’lib hisoblanadi.

STEAM bolalarni ilhomlantiradi. Bolalar kashfiyotchilar va olimlar sifatida tadqiqotlar olib borishadi, texnologiyalarning imkoniyatlarini bilishadi, muhandislar sifatida ijod qilishadi, matematiklar kabi fikrlashadi va albatta bolalar zavqlanib o’ynashadi. STEAM fanlarining ommalashayotganini va samaradorligini hisobga olgan holda Prezidentimiz tashabbusi bilan prezident maktablarida STEAM fanlari darslik sifatida o’tila boshladi.

STEAM fani ham texnologik zamonaviy fanlardan bo’lib, u texnologiya bilan uzviy bog’liq. Texnologiya o’zi nima? “Texnologiya” so’zi texnikaviy taraqqiyot bilan bog’liq holda fanga 1872 yilda kirib keldi va yunoncha ikki so’zdan “texnos” (techne) _ san’at, mahorat, hunar va “logos” _ fan so’zlaridan tashkil topib “hunar fani” ma’nosini anglatadi.

O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasida texnologiya so'zining ta'rifi quyidagicha berilgan (yunoncha techne_ san'at, mohirlik, o'quv)_ sanoat, qurilish, transport, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarda mahsulotlar olish, ularga ishlov berish va ularni qayta ishlash usullari tartibga solingan tizim; shu usullarni ishlab chiqish, joriy qilish va takomillashtirish bilan shug'ullanadigan fandır.

V. Lopatin lug'atida " texnologiya _ bu har qanday ish, faoliyat, mahorat va san'atda ishlatiladigan uslublar majmuidir".

Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirishning o'ziga xos zamonaviy " Steam _ ta'lim" yondashuvi ta'lim- tarbiya jarayonini tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda .

STEAM TEXNOLOGIYASI _ bu ta'limda fan (science), texnologiya (Technology), muhandislik (Engineering), san'at (Arts) va matematika (Mathematics) ni birlashtirib o'qitishga asoslangan innovatsion yondashuvdir.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda STEAM ijodkorligi va muhandislik ko'nikmalarini rivojlantirish. Maktabgacha yosh intensiv psixologik yetuklik bosqichi bo'lgan ijodkorlikni rivojlantirish uchun eng qulay davr. Aynan shu davrda ko'p sohalarda progressiv o'zgarishlar ro'y beradi, aqliy jarayonlar (diqqat, xotira, tafakkur, nutq, tasavvur) takomillashadi, shaxsiy fazilatlar rivojlanadi, ular asosida qobiliyat, moyillik shakllanadi.

Ota - onalar o'z farzandlarini ijodkor shaxs bo'lib voyaga yetishini xohlaydi. Shu sababli yoshlikdanoq ularning ijodiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga e'tibor qaratadi. Binobarin, barcha bolalar istisnosiz potentsial ijodkorlardir.

Badiiy ijodkorlik va tasviriy san'atni o'rganish bo'yicha mashg'ulotlar har bir bolada yashiringan ijodiy qobiliyatlarni "uyg'otish"ga, ijodiy layoqatni ro'yobga chiqarishga yordam berishga harakat qiladi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning deyarli barchasi turli harakatlar - rasm chizish, qo'shiq aytish, raqsga tushish, jismoniy faollikni ifodalovchi harakatlarni tashkil qilish orqali o'z ijodiy qobiliyatlarini u yoki bu darajada namoyon qiladi.

Bu yoshdagi bolalarning ijodkorligi ulardagi erkinlik, faollik, o'z xohish -istaklari, xatti -harakatlarini cheklamaslik bilan bog'liq. Qolaversa, atrof-borliqni bilishga bo'lgan intilish ulardagi qiziquvchanlikni rivojlantiradi. Kattalarga taqlid qilish odatlari esa san'atning turli janrlari kattalar yoki tengdoshlarining harakatlarini o'zlashtirish uchun imkon beradi. Qiziquvchanlik va taqlid asta-sekin maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda san'atning turli sohalari bo'yicha qobiliyatni rivojlantirishga yordam beradi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning san'atning turli sohalariga bo'lgan qiziquvchanliklari hali barqaror sifat emas. Izchil ravishda bu qobiliyatni rivojlantirib bormaslik esa uning pasayishiga olib keladi.

STEAM - zamon talablari asosida xalqaro miqyosda o'quvchilarga ta'lim - tarbiya berishda umumta'lim fanlari bo'yicha fanlararo bog'lanish va amaliy yondashuvni kuchaytirishga qaratilgan umumiy reja . STEAM - o'ziga tabiiy fanlar , texnologiya , injenerlik san'ati, ijodkorlik, matematika fanlarining amaliy jihatlarini umumlashtirib integrasiyalashni nazarda tutadi.

STEM atamasi AQShda ilk bor maktab dasturiga kiritilgan bo'lib, o'quvchilarning ilmiy - texnika yo'nalishlarida kompetentsiyalarini rivojlantirishga qaratilgan. Keyinchalik bu yo'nalish kengaytirilib atamaga qo'shimcha harflar kiritildi.

Jumladan, unga "R" –robotics – robototexnikani qo'shib STREM deb yoki "A" - art – san'atni qo'shib STEAM deb atala boshlandi.

Steam ta'lim texnologiyasi tarixiga nazar tashlasak ; uning asoschisi kim? degan savol tug'ilishi tabiiy.

Jorjetta Yakman _ ya'ni amerikalik o'qituvchi Jorjetta Yakman STEAM ta'lim texnologiyasi asoschisi hisoblanadi.

Jorjetta Yakman 2006- yilda o'zining dizayn yo'nalishidagi maktabida STEAM ta'lim texnologiyasini ishlab chiqdi va 2007- yilda muhandislik va texnologiya o'qituvchisi sifatida uni joriy eta boshladi. Shu asosda

2008-yilda " Integratsion ta'lim modeli" ni yaratdilar.

Jorjetta Yakman tez orada mintaqaviy texnologik biznes guruhi bilan

"Yil o'qituvchisi" deb tanildi va ko'p vaqt o'tmay uni o'qituvchilar tashkiloti prezidenti qilib ta'yinlashdi. Qolgan hayoti davomida shu steam ta'limni yanada takomillashtirish ustida ishladi.

Integratsiyalashgan ta'lim

Xo'sh, bu ta'lim tizimi va fanlarni o'qitishning an'anaviy usuli o'rtasidagi farq nima? STEAM- ta'lim o'quvchilar ilmiy usullarni amalda qanday qo'llashni tushunishga kirishadigan aralash muhitni nazarda tutadi. Ushbu dastur bo'yicha talabalar, matematika va fizika bilan bir qatorda, o'z robotlarini ishlab chiqadigan va ishlab chiqaradigan robotlarni o'rganadilar. Darslarda maxsus texnologik uskunalari ishlatiladi.

Fanlararo integratsiya _ bu bir nechta fanlarni (fan – texnologiya – muhandislik- san'at – matematika) bitta faoliyat, loyiha yoki mashg'ulot ichida uyg'unlashtirib o'qitishdir. Masalan; Ko'prik yasash ; matematika + muhandislik + san'at.

Bu tizim fanlarni alohida emas, balki mavzular atrofida birlashtirib, fanlararo aloqani, loyihalashni va amaliy mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi, bu esa o'quvchilarning ijodkorligi va muammolarni hal qilish qobiliyatini oshiradi.

2014-yilda Quddusda bo'lib o'tgan «STEAM forward» xalqaro konferensiyasida quyidagi bayonotlar bildirildi:

- **Bolalarni STEAMga jalb qilish.** Ushbu ta'lim maktabgacha yoshdan boshlab boshlanishi kerak, shuning uchun dasturlarni bolalar bog'chalariga kiritish kerak.
- **Fan tili ingliz tilidir.** Agar ilm-fanni o'rganish va olim bo'lishni istasangiz, bu tilni bilishingiz kerak.
- **Qizlar uchun Steam - ta'lim dasturlari kerak.** Ilm – fan sohasidagi qizlar, ularning tartiblilik tufayli, o'g'il bolalar qila olmaydigan narsalarni qilishlari mumkin.
- **Science is fun!** Ilm – fan quvnoq bo'lishi kerak, u o'quvchilar uchun qiziqarli va o'ziga jalb qiluvchi bo'lishi kerak.

STEAM metodlari - bu ta'limda Science (Fan), Technology (Texnologiya), Engineering (Muhandislik), Arts (San'at) va Mathematics (Matematika) fanlarini birlashtirgan fanlararo yondashuv bo'lib, o'quvchilarni muammolarni yechish, ijodiy fikrlash va loyihaviy faoliyat orqali amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan pedagogik metodlar majmuasidir. Bu metodlar tadqiqotchilik, ijodkorlik va texnik ijodkorlikni rivojlantiradi, maktab, ota-ona va o'quvchilarning birgalikda faoliyatini qo'llab - quvvatlaydi.

STEAM Amerikada ishlab chiqilgan. STEAM yondashuvining eng mashhur namunasi **Massachusetts texnologiyalar instituti** . Bu mashhur universitetining Shiori

"Mind and hand" – "aql va qo'l" dir. Massachusetts texnologiya institute STEAM kurslarini ishlab chiqdi va hatto ba'zi o'quv yurtlarida STEAM ta'lim markazlari yaratildi. Ilk bor bu iborani Amerikalik bakterolog **Rita Kolvell** 1990-yilda fanga kiritishni taklif qilgan. Biroq 2000 -yildan boshlab faol ishlatila boshlangan.

Rivojlangan davlatlar xususan AQSH, Yaponiya, Janubiy Koreya va Singapur STEAM ta'limi orqali iqtisodiy o'sishni ham ta'minlaydigan yangi avlodni tarbiyalashga katta e'tibor qaratmoqda.

AQSH: STEAM ta'limining yetakchilaridan biri bo'lib, bu sohada ko'plab milliy dasturlarni amalga oshirgan. Next Generation Science Standarts (NGSS) dasturi orqali mamlakatning barcha shtatlarida STEAM yondashuvi bo'yicha o'qitish ta'minlanmoqda. Bu dastur bolalarning tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan.

Singapur: dunyoda ta'lim sifatini yuqori yuqori darajaga olib chiqqan davlatlardan biridir. STEAM- influenced STEAM dasturlari bolalar o'rtasida texnik ko'nikmalarni rivojlantirishga va ularni kelajakdagi muhandislik va o'rganish jarayonida turli amaliy loyihalar orqali muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Yaponiya: STEAM ta'limi maktabgacha ta'lim muassasalaridan boshlanadi. Bu mamlakatda bolalar LEGO robototexnika va dizayn loyihalari orqali muhandislik asoslarini o'rganadilar. Shuningdek, fan va texnologiya darslarida bolalarga ekologiya, energiya samaradorligi va kelajakdagi texnologiyalar haqida chuqur bilimlar beriladi.

Janubiy Koreya : ham STEAM ta'limini faol qo'llab- quvvatlaydigan mamlakatlardan biri. Davlat maktablarida fan va texnologiyani san'at bilan birlashtirgan holda ijodkorlikka e'tibor qaratiladi. O'quvchilarning malakasini oshirish bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqilib, STEAM fanlarini o'qitishda yangicha metodlar tatbiq etiladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki , STEAM- tabiiy fanlar, texnologiyalar, muhandislik, san'at va matematika fanlarini uyg'unlikda o'qitish uslubidir. STEAM texnologiyasi ta'limdan farqli ravishda bilimlarni alohida emas, o'zaro mutanosib holda olib borishni ta'minlab beradi. Bolalar o'zida nostandart fikrlash, muammoga bir nechta yechim topish va ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantiradi va bu uning kelajakdagi faoliyatida juda qo'l keladi. Bu esa STEAM texnologiyalarining bugungi kunda yosh avlod uchun juda ham katta o'zni borligini ko'rsatadi. STEAM texnologiyalarining bugungi kunda ommalashayotganini va samaradorligini, ta'limdagi afzalliklarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonlarida STEAM texnologiyalarini qo'llash va bu texnologiyaga maktabgacha ta'limdan boshlab bolalarni jalb etish tavsiya qilinadi. Bolalarni STEAM ta'lim texnologiyasiga jalb eta olish va bu ta'limni qo'llash uchun esa maktabgacha ta'lim pedagog o'qituvchilarini o'zini bu ta'limga asoslangan alohida darslar, mashg'ulotlar yoki kurslar orqali o'qitish muhim shartlardan deb o'ylayman.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. "МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМДА STEAM TEXNOLOGIYALARI" o'quv qo'llanma. (Tamaddun _TOSHKENT 2022)
2. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi - T harfi 349- bet.
3. X.To'xtayev, M. Abdurahmonova. "STEAM texnologiyasi va integratsiyalashgan ta'lim metodlari " _ TDIU nashriyoti , 2021.

4. “STEAM ta’limining qo’llanilishi, samaradorligi va afzalliklari” N. T. Tosheva Bux. DUPI dotsent.
5. “ILK QADAM” maktabgacha ta’lim tashkilotlarining o’quv dasturi.
6. N. Xudoyorov. Innovatsion pedagogik texnologiyalar; STEAM, CLIL, metodlari. - Toshkent, 2020.

